

Медведик Л. О.

суддя,

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

<https://orcid.org/0000-0003-2078-4554>

ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ КРАЇН ЄС В ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право

Анотація. Першою ознакою справжньої незалежності судової влади є насамперед система побудови її органів, що визначають формування добросовісного, високопрофесійного корпусу суддів та організаційні форми суддівського самоврядування. Такими, в Україні визначено на конституційному та законодавчому рівні – Вищу раду правосуддя, Раду суддів України та з'їзд суддів України.

Другою – можливість подібних органів приймати участь у законодавчому процесі. У більшості держав-членів Ради Європи, які мають Раду з питань правосуддя (узагальнена назва), її повноваження щодо надання висновків під час здійснення законодавчого процесу передбачені законом, а в деяких випадках – Конституцією.

Ключові слова: **судова влада, самоврядування, Рада Європи, Рада з питань правосуддя.**

Annotation. It is quite a significant and progressive phenomenon that Ukraine has chosen the course of integration into the European Community. This course determines the formation of one's own approach with the implementation of the Basic Principles of Judicial Independence, formulated by the Seventh Congress of the United Nations. Perception of the guidelines of the Council of Europe in terms of compliance with the principles of the rule of law also significantly contribute to the improvement of solving problems related to the administration of justice. The purpose of the article is to develop an idea of the steps taken by Ukraine to improve its judicial system.

The main feature of the real independence of the judiciary is, first of all, the system of establishing its bodies, which determine the formation of an honest, highly professional corps of judges and the organizational forms of judicial self-government. Thus, in Ukraine, the High Council of Justice, the Council of Judges of Ukraine and the Congress of Judges of Ukraine are defined at the constitutional and legislative level.

The first can be related to the fact that each sovereign state in Europe forms its own approach in these and other issues connected with the organization of the activities of the judicial branch of government, guided by principles common to all.

The possibility for such bodies to participate in the legislative process should be recognized as a second, no less significant factor. In most of the member states of the Council of Europe, which have a Council on matters of justice (generalized name), its powers to provide opinions during the implementation of the legislative process are provided for by law, and in some cases - by the Constitution. This is considered a manifestation of the principle of distribution of power and the independence of the judicial branch of government. This right can be applied both *ex officio* and on demand, and can refer to any law that will affect the status of judges and the quality and arrangement of the work of the judiciary.

Keywords: judiciary, self-government, Council of Europe, Council on matters of justice.

Вступ

Доволі знаковим та прогресивним явищем є те, що Україна вибрала курс інтеграції до Європейського співтовариства. Цей курс зумовлює формування власного підходу з імплементацією Основних принципів незалежності судових органів, сформульованих сьомим Конгресом Організації Об'єднаних Націй.

Сприйняття орієнтирів Ради Європи в частині дотримання принципів верховенства права також неабияк сприяють покращенню вирішення проблем, пов'язаних із здійсненням правосуддя.

Мета статті - розвинути уявлення про здійснені Україною кроки на шляху вдосконалення своєї судової системи.

Результати

Принципи сформульовані сьомим Конгресом Організації Об'єднаних Націй з профілактики злочинності і поведіння з правопорушниками, що проходив у Мілані з 26 серпня по 6 вересня 1985 року, так і були названі - Основні принципи незалежності судових органів. Всього їх було визначено в кількості 20 та поділено на блоки, що включали: незалежність судових органів; свобода слова та асоціацій; кваліфікацію, підбір і підготовку; умови служби та термін повноважень; професійну таємницю та імунітет; покарання, усунення від посади і звільнення [1].

Для ефективного впровадження цих принципів, резолюцією Економічної та соціальної Ради ООН 1989/60 були прийняті, а резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15 грудня 1989 року схвалені – Рекомендації [2].

Зважаючи на вищезгадані Принципи, беручи до уваги Статтю 6 Конвенції щодо захисту прав людини та основних свобод та Рекомендацію № R (94) 12 Комітету Міністрів державам-членам щодо незалежності, ефективності та ролі суддів [3], учасники багатосторонньої наради з приводу законів про статус суддів в Європі, що була організована Радою Європи 8-10 липня 1998 року, прийняли Європейську Хартію про статус суддів [4].

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки, ухвалена 17 листопада 2010 року, орієнтувала уряди держав-учасниць вжити заходів для забезпечення застосування положень, що містяться в Додатку до неї, а також надати суддям можливість виконувати свої функції згідно з цими положеннями [5]. Ця Рекомендація заміняла Рекомендацію Rec (94) 12.

Відповідні орієнтири закладались також: Монреальською універсальною декларацією щодо незалежності правосуддя 1983 року [6]; Загальною (Універсальною) хартією судді, ухвалена Центральною Радою Міжнародної Асоціації Суддів 17 листопада 1999 року [7]; Великою хартією суддів, прийнятою у Страсбурзі, 17-19 листопада 2010 року [8, 27-30]; Висновком №1 (2001) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо стандартів незалежності судової влади та незмінюваності суддів [9]; Київськими Рекомендаціями ОБСЄ щодо незалежності судової системи в країнах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії від 23-25 червня 2010 року [10]; а також Доповіддю Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) «Європейські стандарти в сфері судочинства — систематичний огляд» від 3 жовтня 2008 року [11, 79-88], та Доповіддю щодо незалежності судової системи, частина I: незалежність суду, від 12-13 березня 2010 року [11, 89-106] тощо.

Зрозуміло, що наведений перелік є далеко не вичерпним. Тільки документів Ради Європи у сфері судочинства налічується більше сотні. Узагальнену їхню систематизацію представлено у Доповіді Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) від 03 жовтня 2008 року CDL-JD (2008) 002 «Європейські стандарти в сфері судочинства – систематичний огляд» [12, с. 147].

Таким чином, Рада Європи ретельно стежить за дотриманням верховенства права в державах-членах, слідкує за тенденціями розвитку судових систем та вирішує проблеми, пов'язані з неналежним здійсненням правосуддя. Саме для реалізації цих завдань, а також з метою посилення ролі суддів та підвищення рівня довіри суспільства до системи правосуддя Комітетом міністрів Ради Європи у 2000 році було створено КРЕС — перший дорадчий орган у рамках міжнародної організації, до складу якого входять винятково судді, що визначає його унікальний статус у Європі [8, с.10].

Першочерговим завданням КРЕС є надання на розгляд Комітету міністрів Ради Європи Висновків з питань, що стосуються статусу суддів та виконання ними своїх повноважень. Висновки КРЕС розробляються на основі звітів та коментарів діючих суддів 47 держав — членів Ради Європи стосовно окремих питань, наприклад: принципів професійної поведінки суддів, правил спеціалізації суддів, процедури оцінювання діяльності судді тощо. Незважаючи на різні правові та культурні традиції, при формуванні Висновків, виокремлюються спільні тенденції функціонування всіх європейських судових систем та визначаються спільні для всіх рекомендації, що можуть застосовуватись державами при розробці чи зміні існуючого законодавства у сфері судочинства. До 10-ї річниці свого заснування КРЕС узагальнила основні принципи та положення раніше прийнятих Висновків у Великій хартії суддів 2010 року [8, с.11].

Державні органи, створені для захисту незалежності суддів узагальнено зветься «ради з питань правосуддя», чи ж то «суддівські ради».

Історія суддівських рад почалася у країнах Південно-Західної Європи (Франції та Італії) у 1950-х роках. Концепція таких рад поширилася по всій Європі після прийняття Рекомендації (94) 12 Комітету міністрів країнам-членам Ради Європи щодо незалежності, ефективності й ролі суддів.

Цей документ рекомендує покласти відповідальність за відбір та кар'єру суддів на установу, незалежну від уряду та державної адміністрації, члени якої обиратимуться самими суддями. Такі ради було створено в Польщі, Словенії, Румунії, Болгарії, Хорватії, Литві, на Мальті, у Бельгії, Ірландії, Нідерландах, Словаччині, Естонії, Латвії, Північній Ірландії, Данії та Угорщині [13]. Деякі з цих країн заснували свої суддівські ради чи реформували існуючі органи на виконання вимог щодо приєднання до ЄС. Принципи роботи таких органів визначаються переважно рекомендаціями Ради Європи.

Членами таких рад є тільки судді, або додатково, представники інших юридичних спільнот. Однак, у цьому випадку не менше половини членів такої ради мусять бути суддями, обраними судами усіх інстанцій, і головою також має бути суддя. В жодному випадку не сприймається членство в таких органах діючих посадовців чи парламентарів.

Саме на дотримання таких стандартів були спрямовані конституційні зміни, проведені в Україні 2016 року. Відтоді, Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох - обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає Президент України, двох - обирає Верховна Рада України, двох - обирає з'їзд адвокатів України, двох - обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох - обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою [14]. Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України виключені з числа осіб, що входять до складу ВРП за посадою.

Стаття 131 Конституції України визначає 9 повноважень Вищої ради правосуддя; натомість спеціальним законом про неї, цей перелік розширено до 23-ох. Ним, додатково, передбачено участь у міжнародному співробітництві, взаємодію з іноземними закладами, установами та організаціями з питань правосуддя, членство у відповідних міжнародних асоціаціях. Крім того, Вища рада правосуддя може залучати для виконання допоміжних і консультативних функцій органи суддівського самоврядування, установи та організації, суддів, суддів у відставці, адвокатів, прокурорів та інших спеціалістів, Громадську раду доброчесності за їхньою згодою на громадських засадах(стаття 3 ЗУ «Про Вищу раду правосуддя») [15].

Щодо з'їзду суддів України та Ради суддів України. Статтею 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» найвищим органом суддівського самоврядування визначено з'їзд суддів України [16]. Делегати на з'їзд суддів України обираються за квотним по чисельності принципом, таємним голосуванням на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання з числа суддів відповідних судів, або суддів у відставці, незалежно від їх місця роботи до виходу у відставку, окрім тих, які займають адміністративні посади в судах, які є членами Вищої ради правосуддя або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

З'їзд приймає рішення, що є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів, а також заслуховує звіти Ради суддів України; інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; інформацію Голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність; призначає суддів Конституційного Суду України; обирає і приймає рішення про звільнення членів Вищої ради правосуддя; звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та їх посадових осіб; обирає Раду суддів України.

В свою чергу, згідно ст.133 вказаного закону, Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування та діє як виконавчий орган з'їзду суддів України. Раду суддів України обирає з'їзд суддів України. До складу Ради суддів України входять: 11 суддів від місцевих загальних судів; по 4 судді від місцевих адміністративних судів, місцевих господарських судів та апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення; по 2 судді від апеляційних адміністративних судів та апеляційних господарських судів; по 1 судді від вищих спеціалізованих судів; 4 судді Верховного Суду.

Рада суддів України розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів; розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань; здійснює контроль за організацією діяльності судів, заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України; звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці; здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України чи його заступників; приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (у разі якщо такий конфлікт не може бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом) тощо [16].

Відтак, Україна об'єднала досвід інших країн-членів ЄС, де суддівські ради мають змішаний склад, і члени цих рад, обрані не з числа суддів, зазвичай є представниками інших юридичних професій: адвокати (Бельгія, Болгарія, Данія, Франція, Мальта, Ірландія, Словенія, Іспанія, Швеція), прокурори (Болгарія, Франція, Румунія, Іспанія, Італія, Латвія, Мальта, Естонія), керівники юридичного бюро палати лордів (Сполучене Королівство, Ірландія), а також професори університетів з правничих дисциплін (Бельгія, Болгарія, Хорватія, Словенія, Іспанія), практики у сферах менеджменту, фінансів, ІТ, соціології (Данія) чи інші спеціалісти та/або громадяни певного визнаного статусу. Це гарантуватиме, що члени суддівської ради матимуть відповідні навички та досвід у сферах компетенції ради, а також достатнє розуміння процесів у судовій системі [13].

Таким чином, можемо ствердно констатувати, що судова реформа в частині дотримання принципів формування основних інституційних органів судової влади відповідає кращим європейським зразкам.

Другою ознакою справжньої незалежності судової влади, нами було виділено її можливість приймати участь у законодавчому процесі.

У більшості держав-членів, які мають Раду з питань правосуддя, її повноваження щодо надання висновків під час здійснення законодавчого процесу передбачені законом, а в деяких

випадках – Конституцією. Це вважається проявом принципу розподілу влад та незалежності судової гілки влади. Це право може застосовуватись як *ex officio*, так і на вимогу, і може стосуватись будь-якого закону, який впливатиме на статус суддів та на якість і організацію роботи судової влади. Висновок Ради не має юридично обов'язкової сили для законодавців, але останні зобов'язані проконсультуватися з Радою і взяти її пораду до розгляду.

Україна, як держава учасниця Ради Європи, повністю підтримала такий підхід, затвердивши його нормою п.15 статті 3 Закону України «Про вищу раду правосуддя». Таким чином, до повноважень Вищої ради правосуддя віднесено надання обов'язкових до розгляду консультативних висновків щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнення пропозицій судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів [15].

Висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням системи судоустрою надає також Верховний Суд та Пленум Верховного Суду (п.3 ч.2 ст.36 та п.4 ч.2 ст.46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») [16].

Однак, такі повноваження з боку інституції судової влади на законодавчому рівні недостатньо кореспондують із обов'язком представників законодавчої та виконавчої влад звертатись по такі висновки. Поряд з цим, не визначено в якому випадку та на чий саме запит, надається той чи інший висновок. На нашу думку дана ситуація є прогалиною, яка потребує свого невідкладного доопрацювання Верховною Радою України. Нагальність цієї проблематики диктується вимогами часу в контексті постійного реформування судової системи.

Доволі різним є даний підхід і по країнах Європи. Так, в країнах загального права, ситуації різняться в залежності від практики та розуміння принципу розподілу влад. Відтак, функції Ради з питань правосуддя, у цих країнах, можуть виконуватися декількома інституціями.

Звернемо увагу на правосуддя у країнах романо-германської традиції, які мають власні національні особливості. Однакових підходів тут теж немає. В одних державах, як от Албанія, Вірменія, Азербайджан, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Естонія, Франція, Грузія, Греція, Угорщина, Італія, Молдова, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Словенія, Словаччина, Сербія, Туреччина, Колишня Югославська Республіка, Македонія діють ради з питань правосуддя. У інших, - таких як Чеська Республіка, Данія, Швеція, Норвегія та Швейцарія – їх немає (там діють органи, які здійснюють контроль за організацією діяльності судів). А, в Австрії, Фінляндії, Німеччині, Ліхтенштейні та Люксембурзі роль судової адміністрації виконує Міністр юстиції. Також, у Фінляндії та Німеччині до судів можуть звертатися за експертними висновками [17, с.6-7].

Україна входить до числа других, а тому більш ширше розглянемо їх специфіку. У країнах цієї групи теж багато відмінностей, а тому член Вищої ради правосуддя Італії – Марія Джуліана Чівініні обрала для кращого розуміння ряд цілком слушних критеріїв. Отже, для опису градації впливу Ради з питань правосуддя на законодавчий процес, було здійснено розмежування за такими характеристиками: (а) джерело їхніх повноважень; (б) використання права надання висновків *ex officio* або на вимогу; (в) предмет висновку; та (г) безпосередній одержувач висновку [17, с.8]. Згідно такого підходу можна констатувати, що за першим критерієм тільки у Франції та Бельгії визначено роль Ради з питань правосуддя на рівні Конституції. В інших країнах, така ґрунтується на звичайних законах, а також на актах, прийнятих Конституційним Судом. За другим - лише в Хорватії висновки надаються виключно за вимогою Міністра юстиції; у Франції - Президента Республіки чи Міністра юстиції. В інших країнах це питання або законодавчо не врегульовано, або закріплено можливість представників обох сторін ініціювати подібний процес. Щодо предмету висновку, - то діапазон досить широкий: від порад лише стосовно законів, які впливають на статус, організацію діяльності та функціонування судової влади, і аж до більшості тих, які стосуються правової реформи. За четвертим критерієм - пропозиції направляються зазвичай Міністру юстиції

або Парламенту (Болгарія, Латвія), Президенту Республіки (Франція, Польща, Литва), Раді міністрів (Болгарія), в залежності від встановлених правовідносин між різними інститутами державної влади [17, с.8-14].

З урахуванням множинності підходів до визначення понять «стандарт», «міжнародні стандарти», «європейські стандарти» В. Владишевська пропонує наступне визначення поняття «міжнародні стандарти у сфері правосуддя»: це загальновизнані, універсальні мінімальні вимоги, які установлені та визнані міжнародною спільнотою (принципи, рекомендації, правила, критерії, рішення, висновки) для ефективного функціонування як держави в цілому, так і судової влади зокрема [18, с. 49].

Верховенство права тісно пов'язують із судовою владою. Недарма, судову, називають третьою гілкою влади. Власне її діяльністю часто усуваються наслідки недоліків в роботі законодавчої і виконавчої влад. А тому, варто розпочинати процес з початку. Відтак, займатись реформуванням, слід із налагодження системи законотворення та впровадження чіткого його виконання. Адже нарікань на роботу як парламенту, так і уряду в рази більше, ніж на суд.

Узагальнюючи розгляд використання позитивного досвіду країн ЄС в діяльності Суду, можемо констатувати, що Україна послідовно дотримується, обраного вектору розвитку правосуддя на шляху своєї інтеграції до Європейського співтовариства. Як суверенна держава формує власний підхід в цьому питанні дотримуючись загальноприйнятих рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам, надаючи проекти своїх законодавчих актів для проведення юридичної експертизи Європейській комісії «За демократію через право» тощо. Злагоджені дії держави на цьому шляху, наближають Україну до економічного і політичного союзу, що об'єднує 27 незалежних держав.

Висновки

Підвищенню рівня довіри суспільства до системи правосуддя допомагає створення КРЄС, до складу якого входять винятково судді, що визначає його унікальний статус у Європі. Висновки цього дорадчого органу виокремлюють спільні тенденції функціонування всіх європейських судових систем та визначають спільні для всіх рекомендації.

Україна ствердила спрямованість своїх прагнень конституційними змінами, проведеними в Україні 2016 року, якими зокрема було запроваджено новий порядок формування Вищої ради правосуддя. Важливим є акцент на досягнення цим органом двох основних цілей: захист суддів від будь-якого втручання у їхню незалежність, а також задоволення потреби сучасного управління судовою системою. Неспроста, визначений Конституцією України перелік із 9 повноважень Вищої ради правосуддя, спеціальним законом про неї, розширено до 23-ох.

Визначальною, є й діяльність з'їзду суддів України, який приймає рішення, що є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів, а також обирає і приймає рішення про звільнення членів Вищої ради правосуддя; обирає Раду суддів України.

Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України. Судова влада невинуватно обмежена в цьому праві, хоча саме нею найчастіше й найпрофесійніше застосовуються закони. Зміна цього підходу, забезпечила б в державі мобільне вирішення нагальних суспільних проблем в частині законодавчого реагування.

Самих тільки повноважень Вищої ради правосуддя, Верховного Суду та Пленуму Верховного Суду, з надання обов'язкових до розгляду консультативних висновків щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнення пропозицій судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів, - тут явно замало.

В наведеному контексті паритет повноважень усіх трьох гілок державної влади повинен забезпечуватись на конституційному рівні, задля забезпечення дотримання міжнародних стандартів у сфері правосуддя.

Перспективним напрямком подальших досліджень є встановлення чинників, які уповільнюють сталий розвиток нашої держави на шляху вдосконалення системи правосуддя України.

Список використаних джерел

1. Основні принципи незалежності судових органів. Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_201#Text
2. Рекомендації щодо ефективного впровадження основних принципів незалежності судових органів. Прийняті резолюцією Економічної та соціальної Ради ООН 1989/60 та схвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15 грудня 1989 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.judges.org.ua/article/d4.htm>
3. Рекомендація N (94) 12 "Незалежність, дієвість та роль суддів" (ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні заступників міністрів 13.10.94р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_323#Text
4. Європейська хартія про статус суддів від 10 липня 1998 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://court.gov.ua/userfiles/05.pdf>
5. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки від 17 листопада 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38#Text
6. Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя (Перша світова конференція по незалежності правосуддя, Монреаль, 1983 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.judges.org.ua/article/d5.htm>
7. Загальна (Універсальна) хартія судді, ухвалена 17 листопада 1999 р. Центральною Радою Міжнародної Асоціації Суддів в Тайпеї (Тайвань) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j63#Text
8. Documents of the Consultative Council of European Judges. Документи Консультативної ради європейських суддів : [офіц. вид.] / упоряд. А. О. Кавакін. – 3-тє вид., допов. – Київ : Видавничий Дім «Ратіо Дециденді», 2020. – 940 с. – Укр., англ.
9. Висновок N 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для Комітету міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність суддів від 1 січня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a52#Text
10. Київські Рекомендації щодо незалежності судової системи в країнах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії від 23 25 червня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.osce.org/files/f/documents/f/7/86319.pdf>
11. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства, Київ, 2015. – 756 с.
12. Боровська Г. С., Величко О. В. Удосконалення системи національного судочинства відповідно до рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право» // Ефективність державного управління. – 2016. – Вип. 4. – С. 146-155
13. Года Амбрасайте-Баліньене. Судочинство по-європейськи. Як зробити українські суди незалежними 29 січня 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/01/29/7044041/>
14. Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (в редакції від 30.09.2016 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>